

სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები საბჭოთა საქართველოში

ზურაბ ჭყონია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დადგა საკითხი იმ სამოქალაქო, თუ სხვა დარგის მართლმსაჯულების მანკიერი და კორუფციული სისტემისაგან გათავისუფლებისა, რომელიც საქართველოს საბჭოთა ეპოქიდან მემკვიდრეობით ერგო. სწორედ ამიტომაც, დამოუკიდებლობის შემდეგ პირველი წლები საქართველოში გარდამავალ ეტაპად გამოცხადდა. 1995 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კონსტიტუცია. დაიწყო სასამართლო სისტემისა და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის რეფორმა, რომელიც დღემდე არ დასრულებულა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია საბჭოთა სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და მისი ეფექტიანობის განმსაზღვრელი სააღსრულებო წარმოების, როგორც უარყოფითი, ისე დადებითი მხარეების მიმოხილვა და ანალიზი, რათა რეფორმისას გათვალისწინებულ იქნეს აღნიშნული გამოცდილება.

საბჭოთა ხელისუფლება ანექსიისთანავე შეუდგა საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის უზურპაციას. ამ მიზნით რევეკომმა გააუქმა დამოუკიდებელი საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება.¹ 1923 წელს მიღებულ იქნა დებულება სასამართლო წყობილების შესახებ, ხოლო 1924 წელს კი, სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი.²

საბჭოთა საქართველოში საერთო სასამართლოების სისტემაში არსებობდა ორი ინსტანციის სასამართლო. I ინსტანციის სასამართლო საქმეს წყვეტდა არსებითად, ხოლო მეორე ინსტან-

ცია (საკასაციო, ანუ სარევიზიო) კი, საქმეებს ამონმებდა მხოლოდ იურიდიული კუთხით.³ შეიქმნა და მოქმედებდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ოლქის სასამართლოები, ასევე უზენაესი სასამართლო. აფხაზეთში, აჭარაში და ოსეთში არსებობდა საკუთარი სასამართლოები.⁴ საკასაციო სასამართლო ახდენდა ასევე, კანონის განმარტებას გადაწყვეტილების გამოტანისას, რაც სავალდებულო იყო კონკრეტული განხილული საქმისათვის, ამასთან, სახელმძღვანელო ხასიათის გახლდათ ანალოგიური საქმის გადაწყვეტისას, ანუ პრაქტიკული მნიშვნელობა ჰქონდა. თუმცა, რეალურად სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბება შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ერთი საკასაციო ინსტანციის არსებობის შემთხვევაში.⁵

პირველი ინსტანციის წესით საქმეები განიხილებოდა სახალხო სასამართლოებში, ოლქის სასამართლოებში და ასევე უზენაეს სასამართლოშიც.⁶

სახალხო მოსამართლისათვის და სახალხო სასამართლოებისათვის საკასაციო ინსტანციას წარმოადგენდა ოლქის სასამართლო (სამოქალაქო საკასაციო თანაგანყოფილება), ოლქის სასამართლოებისათვის – უზენაესი სასამართლო (საკასაციო კოლეგია), ხოლო უზენაესი სასამართლოსათვის საკასაციო ინსტანცია არ არსებობდა.⁷

საქმეების განხილვა ძირითადად, საერთო სასამართლოებში მიმდინარეობდა კოლეგიურად – ყველა ინსტანციის სასამართლოებში, კერძოდ: სახალხო სასამართლოში ერთი მუდმივი მოსამართლისა და ორი სახალხო მსაჯულის შემადგენლობით, ოლქის სასამართლოებში და უზენაეს სასამართლოში კი, სასამართლოს ერთი წევრისა და ორი მსაჯულის შემადგენლობით.⁸ მხოლოდ შედარებით მარტივი საქმეების გადაწყვეტა იყო შესაძლებელი I ინსტანციის სახალხო მოსამართლის მიერ ერთპიროვნულად.⁹

მუდმივი მოსამართლე ინიშნებოდა 1 წლით, ხოლო სახალხო მსაჯული მიიწვეოდა სხდომაზე წელიწადში მხოლოდ 6 დღით. მოსამართლეობის კანდიდატს არ მოეთხოვებოდა არც იურიდიული და არც საერთო განათლება. მოსამართლედ შეიძლებოდა დანიშნულიყო 18 წელს მიღწეული პირი.¹⁰ მოსამართლის თანამდებობა გახლდათ არჩევითი და მისი არჩევა ხდებოდა სამაზრო აღმასრულებელი კომიტეტის იმ კანდიდატთა სიიდან, რომლებიც ნაჩვენები იქნებოდნენ ოლქის სასამართლოს ან იუსტიციის სახალხო კომისარიატის მიერ.¹¹

რაც შეეხება მოსამართლის დამოუკიდებლობას, უნდა ითქვას, რომ მოსამართლე არ გახლდათ დამოუკიდებელი და არც შეუცვლელი. იგი შეიძლება გამოწვეულიყო ვადამდეც, იმ ორგანოების მიერ, რომლებიც მას ირჩევდნენ. მაშინ მოქმედი კონსტიტუცია სახელმწიფო ხელისუფლების რამდენიმე შტოდ დანაწილებას არ სცნობდა. ამის დასტურია ასევე, ცნობილი ლოზუნგი „მთელი ხელისუფლება საბჭოებს“. „მუშათა და გლეხთა სახელმწიფოს ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი ვერ იქნება ვერც ერთი ორგანო ან თანამდებობის პირი, მაშასადამე ვერც მოსამართლე.“¹²

მაშინ მოქმედი სამოქალაქო პროცესი სცნობდა დისპოზიციურობის პრინციპს, თუმცა, ეს პრინციპი კანონმდებლობით გახლდათ მნიშვნელოვნად უგულებელყოფილი. მაგალითისათვის, მართალია საქმის განხილვას სასამართლო იწყებდა მხოლოდ დაინტერესებული მხარის გაცხადებით და მხარეს შეეძლო სასარჩელო მოთხოვნის გადიდება და შემცირება, თუმცა, სამოქალაქო საქმის აღძვრის უფლება ჰქონდა პროკურორსაც, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელს, როდესაც მისი აზრით, ამას მოითხოვდა სახელმწიფოს ან მშრომელთა ინტერესი. ამავე მიზნით პროკურორს უფლება ჰქონდა ჩარეულიყო სხვის მიერ დაწყებულ პროცესში.¹³ ამასთან, სასამართლოს შეეძლო მხარეთა მოთხოვნის ფარგლებს გასცდენოდა და

მხარისათვის იმაზე მეტი მიეკუთვნებინა, რასაც იგი მოითხოვდა. მხარეს შეეძლო უარი ეთქვა თავის უფლებაზე და ასევე, საქმე დაემთავრებინა მორიგებით, თუმცა უარიც და მორიგებაც ექვემდებარებოდა სასამართლოს კონტროლს. პროცესი ითვალისწინებდა გადაწყვეტილების გაუქმებას მხარის საჩივრის არსებობის მიუხედავად, თავად უზენაესი სასამართლოს ინიციატივით და ასევე, შესაბამისი დაწესებულების და თანამდებობის პირთა ინიციატივითაც, იმ შემთხვევაშიც კი, თუნდაც გადაწყვეტილება ძალაში ყოფილიყო შესული.¹⁴

დისპოზიციურობის პრინციპის მსგავსად მნიშვნელოვნად შეზღუდული გახლდათ შეჯიბრებითობის პრინციპიც, ვინაიდან სასამართლოს თავად ჰქონდა მინიჭებული ფართო ინიციატივა.¹⁵

მაშინ მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობით საქმეთა განხილვა მიმდინარეობდა საჯაროდ.

რაც შეეხება სააღსრულებო წარმოებას პროცესის თანახმად, ძირითადად, აღსრულებას ახდენდნენ სასამართლო აღმასრულებლები, თუმცა, სასამართლო გადაწყვეტილებით აღსრულების მოვალეობა შეიძლებოდა დაკისრებოდა მილიციას და რაიონის აღმასრულებელ კომიტეტს. ისინი აღსრულებისას ხელმძღვანელობდნენ სასამართლო აღმასრულებისათვის განსაზღვრული წესებით.¹⁶ ის პირი, რომლის სასარგებლოდაც გამოტანილი იყო გადაწყვეტილება იწოდებოდა „გადამხდევინებლად“, ხოლო ის ვის წინააღმდეგაც იყო გადაწყვეტილება მიღებული, იწოდებოდა „მოვალედ“. სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება იწყებოდა გადამხდევინებლის მიერ სასამართლოს გაცემული აღსრულების ფურცლის წარდგენით იმ ადგილის სააღსრულებო ორგანოში, სადაც უნდა აღსრულებულიყო გადაწყვეტილება. აღსრულების პროცესში მონაწილეობდა ორივე მხარე.¹⁷ გადაწყვეტილების გადადების, შეჩერებისა და შეწყვეტის უფლება აღმასრულებელს ჰქონდა მხოლოდ გადამხდევინებლის განცხადების საფუძველზე მოსამართლის სპეციალური დადგენილებით.¹⁸ აღმასრულებელს მინიჭებული ჰქონდა უფლებამოსილება, თუ გადამხდევინებელი კონკრეტულად ვერ მიუთითებდა სასამართლო აღმასრულებელს მოვალის ქონებაზე, აღმასრულებელს უფლება ჰქონდა გაეჩხრიკა მოვალის ბინა მილიციის და სახლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის დასწრებით.¹⁹ ფულის იძულებით გადახდევინება ხდებოდა აღწერით და გაყიდვით. ამასთან, თუკი მოვალე იყო სახელწიფო დაწესებულება, ცენტრალური, თუ ადგილობრივი, სახელმწიფო ბიუჯეტზე მყოფი არ შეიძლებოდა მისი ქონების აღწერა და გაყიდვა. თუ გადაწყვეტილებას არ შეასრულებდა ნებაყოფლობით, გადამხდევინებელს შეეძლო ეჩივლა მოვალის ზემდგომ ორგანოსთან. თუ დაწესებულება არ გადაიხდიდა ისეთი სააღსრულებო ფურცლით, რომელიც გაცემული იყო შრომის სასამართლოს მიერ, შრომის პროკურორის განკარგულებით, გადაწყვეტილება შეიძლება იძულებით ყოფილიყო აღსრულებული ან დამნაშავე თანამდებობის პირი შეიძლება პასუხისგებაში ყოფილიყო მიცემული.²⁰

აღსანიშნავია, რომ პროცესით განსაზღვრული იყო ის მინიმუმი, რომელზედაც არ შეიძლებოდა იძულებითი აღსრულება.²¹

აღმასრულებლის მოქმედება და გადაწყვეტილება მხარეებს შეეძლოთ გაესაჩივრებინათ სასამართლოში.²²

პროცესში არსებული ხარვეზის თაობაზე აღსრულებასთან დაკავშირებით, ცნობილი ქართველი პროცესუალისტი სერგი ჯაფარიძე აღნიშნავდა, რომ „სამოქალაქო პროცესი სრულიად არას ამბობს იმის შესახებ, თუ რა წესით უნდა აღსრულდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც მოპასუხეს დავალებული აქვს ისეთი მოქმედების შესრულება, რაც სხვისი საშუალებით არ შესრულდება, ან რაიმე მოქმედებისაგან თავის შეკავება.“²³

1929 წელს, ფ. მ. ნახიმსონი განმარტავდა, რომ „სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება წარმოადგენს ჩვენს სამუშაოში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციას. დღემდე საქმის ამ უბანზე ჩვენ გვაქვს სრულიად არასახარბიელო მდგომარეობა. ცენტრში ამჟამად მუშავდება საკითხი სასამართლო აღსრულების აპარატის ძირფესვიანი რეორგანიზაციის და რაციონალიზაციის შესახებ“.²⁴

რაც შეეხება უცხო ქვეყნების სასამართლოების გადაწყვეტილების აღსრულებას, აღსრულებას ექვემდებარებოდა მხოლოდ იმ ქვეყნების სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომლებთანაც საბჭოთა კავშირს დადებული ჰქონდა ხელშეკრულება.²⁵

1931 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი. ამ კოდექსის მე-11 მუხლის თანახმად, საქმისწარმოება მიმდინარეობდა ქართულ ენაზე ან სათანადო ადგილის მოსახლეობის უმეტესობის ენაზე.²⁶ ამავე კოდექსის 98-ე მუხლის შესაბამისად, საქმის გარჩევა მიმდინარეობდა საჯაროდ და სიტყვიერად. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, საქმე უნდა განხილულიყო დახურულ სხდომაზე, თუმცა, მე-100 მუხლის თანახმად, სასამართლოს გადაწყვეტილება საჯაროდ უნდა გამოცხადებულიყო. 101-ე მუხლის შესაბამისად, სასამართლოს შეეძლო საქმეში მონაწილე პირების გაძევება ამ პირთა მხრიდან წესრიგის დარღვევისას, ამასთან, არ შეიძლებოდა პროკურატურის წარმომადგენლის და დამცველის გაძევება.

რაც შეეხება დისპოზიციურობას და შეჯიბრებითობას, პროცესი აღიარებდა აღნიშნულ პრინციპებს,²⁷ თუმცა, რეალურად სასამართლო გახლდათ ინკვიციზიური და მას მინიჭებული ჰქონდა უფლებამოსილება ხშირ შემთხვევაში, საკუთარი ინიციატივით მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისა. ცნობილი პროცესუალისტი ს. აბრამოვი განმარტავდა, რომ „გამომდინარე იქიდან, რომ **საბჭოთა მართლმსაჯულების ურყევ მიზანს წარმოადგენს მატერიალური ჭეშმარიტების დადგენა**, კანონი (სსსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის მუხლი. 6) ავალდებულებს სასამართლოს, რომ მანვე ყოველი ღონე იხმაროს, რათა გამოარკვიოს მხარეთა ნამდვილი უფლებანი და ურთიერთობანი.“²⁸ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 182-ე მუხლით სასამართლოს უფლება ჰქონდა გაცდენოდა სარჩელის მოთხოვნას და საქმის გარემოებების გათვალისწინებით, მხარისათვის მიეკუთვნებინა იმაზე მეტი, ვიდრე ის მოითხოვდა. მტკიცების ტვირთი მხარეებს შორის ნაწილდებოდა თანაბრად. 1931 წლის სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 126-ე მუხლით თითოეულმა მხარემ უნდა დაამტკიცოს ის გარემოება, რაზედაც იგი ამყარებს თავის მოთხოვნას და შესაგებელს.

1936 წელს მიღებულ იქნა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუცია.²⁹ „პროცესის მთელი რიგი პრინციპები დამკვიდრებულ იქნა სტალინური კონსტიტუციით, ამიტომაც მათ სხვაგვარი თვისება შეიძინეს. ასეთ პრინციპებს მიეკუთვნება ა) მართლმსაჯულების განხორციელება მხოლოდ სასამართლოს მიერ (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 102-ე მუხლი); ბ) მართლმსაჯულების განხორციელება კოლექტიური სასამართლოს მიერ (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 103-ე მუხლი); გ) მართლმსაჯულების განხორციელება სახალხო მსაჯულების მონაწილეობით (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 103-ე მუხლი); დ) მართლმსაჯულების განხორციელება არჩეულ მოსამართლეთა მიერ (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 105-109-ე მუხლები); მართლმსაჯულების განხორციელება დამოუკიდებელ და მხოლოდ კანონისადმი დამორჩილებულ მოსამართლეთა მიერ (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 112-ე მუხლი); ვ) მართლმსაჯულების განხორციელება მოკავშირე ან ავტონომიური რესპუბლიკის, ავტონომიური ოლქის, ნაციონალ-

ლური ოკრუგის ან რაიონის ენაზე, მოქალაქეთათვის სასამართლოში დედაენაზე გამოსვლის უფლების უზრუნველყოფით (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 110-ე მუხლი); ზ) მართლმსაჯულების განხორციელება საჯარო პროცესის საფუძველზე (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 111-ე მუხლი).“³⁰

1936 წლის „სსრ კავშირის კონსტიტუცია ითვალისწინებდა მთელ სსრ კავშირისათვის ერთიანი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის გამოცემას.³¹

სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსით განსაზღვრული იყო საქმის წარმოება სასარჩელო წესით (ნაწილი I) და ასევე, საქმის წარმოება განსაკუთრებული წესით (ნაწილი II), ანუ უდავო წარმოების წესით.

სასამართლო გადაწყვეტილება სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 266-ე მუხლით საჩივრდებოდა საკასაციო წესით, ხოლო 290-ე მუხლით რესპუბლიკის პროკურორს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უფლება ჰქონდათ გამოეთხოვათ რესპუბლიკის ყოველი სასამართლოდან ზედამხედველობის წესით გადათვალეიერებისათვის კანონიერ ძალაში შესული ყველა საქმე, გადაწყვეტილება და შეეჩერებინათ გადაწყვეტილების აღსრულება საქმის წარმოების ზედამხედველობის წესით დამთავრებამდე. თუ აღმოჩნდებოდა, რომ გადაწყვეტილებით არსებითად და თვალსაჩინოდ იყო დარღვეული მოქმედი კანონი, ან კანონის პიდაპირი მოთხოვნის მიუხედავად, აშკარად დარღვეული იყო მუშათა და გლეხთა სახელმწიფოს, თუ მშრომელი მასების ინტერესები, რესპუბლიკის პროკურორს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უფლება ჰქონდათ გაეპროტესტებინათ ეს გადაწყვეტილება ზედამხედველობის წესით უზენაეს სასამართლოში. პროტესტს განიხილავდა სასამართლოს სამოქალაქო საკასაციო კოლეგიის პლენუმი, ხოლო უზენაესი სასამართლო კოლეგიის გადაწყვეტილებაზე და უზენაესი სასამართლოს საკასაციო კოლეგიის გადაწყვეტილებაზე – უზენაესი სასამართლოს პლენუმი. გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, 290-ე მუხლი გახლდათ დისპოზიციურობის პრინციპის უგულებელყოფის კლასიკური მაგალითი.

1933 წელს საბჭოთა კავშირის პროკურატურის ჩამოყალიბებით უზენაესი სასამართლო გათავისუფლდა კანონიერებაზე საერთო ზედამხედველობის ფუნქციიდან. ამასთან, გაიზარდა მისი სასამართლო-საზედამხედველო ფუნქციები.³² 1938 წელს მიღებულ იქნა კანონი სასამართლო წყობილების შესახებ, ხოლო 1958 წლის 25 დეკემბერს კი, კანონმდებლობის საფუძველები საბჭოთა კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების სასამართლო მოწყობის, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სამართალწარმოების შესახებ.³³

სააღსრულებო წარმოება 1931 წელს მიღებული სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსით დარეგულირებული გახლდათ კოდექსის V ნაწილით. სსრ კავშირის, მოკავშირე და ავტონომიური რესპუბლიკების სასამართლო წყობილების კანონის მე-80 მუხლით, სასამართლო განაჩენების, გადაწყვეტილებებისა და დადგენილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით, სასამართლო აღმასრულებლის მიერ წარდგენილი მოთხოვნა სავალდებულო იყო ყველა თანამდებობის პირისა და მოქალაქისათვის. სასამართლო აღმასრულებელს გადაწყვეტილება სისრულეში მოჰყავდა აღმასრულებელი ფურცლით, რომელსაც როგორც წესი, გასცემდა სასამართლო, გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემდეგ (აღმასრულებელი ფურცელი გაიცემოდა დაუყოვნებლივ აღმასრულებელ გადაწყვეტილებაზე).³⁴ სააღსრულებო მოქმედებას სასამართლოს აღმასრულებელი შეუდგება გადამხდევინების სიტყვიერი ან წერილობითი განცხადებით, აგრეთვე, სასამართლოს ან პროკურორის წინადადებით, სათანადოდ გაცემული სააღსრულებო დოკუმენტის საფუძველზე.³⁵ აღსანიშნავია, რომ ალიმენტის გადახდევინების საქმეზე აღმასრულებელი

ფურცელი არა უგვიანეს მეორე დღისა, დღიდან გადაწყვეტილების გამოტანისა, უნდა გადაგზავნილიყო მოვალის სამუშაო ადგილის შესაბამისად.³⁶

მაშინ მოქმედი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 301-ე მუხლის შესაბამისად, „უკეთუ ნებაყოფლობით აღსრულებისათვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით განსაკუთრებული ვადა არ იქნება მიცემული, სასამართლო აღმასრულებელი, მოვალისათვის უწყების წარდგენისა და გაგზავნისთანავე დაუნიშნავს მას აღსასრულებელ ვადას არა უმეტეს 5 დღისა“. 303-ე მუხლით საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლო აღმასრულებელს შეეძლო დაეთვალისწინებინა მოვალის სადგომი და საცავები სახლის ადმინისტრაციის ან სასოფლო საბჭოს წარმომადგენლის თანდასწრებით. სასამართლო აღმასრულებელს იძულებითი აღსრულება უნდა დაემთავრებინა 10 დღის ვადაში. იძულებითი აღსრულებისას სასამართლო აღმასრულებელს უფლება არ ჰქონდა მოსარჩელისა ან მოპასუხისათვის გადაეხდევინებინა რაიმე გამოსაღები გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის.³⁷

სახელმწიფო, კოოპერაციულ-საკოლმეურნეო და სხვა საზოგადოებრივ დაწესებულებათა, საწარმოთა და ორგანიზაციათა შორის დავების გამო სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულებისათვის დადგენილი იყო ერთნაირი ხანდაზმულობის ვადა. ყველა სხვა დავათა გამო კი, სამწლიანი ვადა.³⁸

გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულება შესაძლებელი გახლდათ მხოლოდ დედანი აღმასრულებელი ფურცლის საფუძველზე. ამასთან, თუნდაც, ნოტარიულად დამონმებული ასლით, არ დაიშვებოდა აღსრულება. დაკარგვის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეეძლო მიემართა სასამართლოსათვის თხოვნით გაეცა აღმასრულებელი ფურცლის დუბლიკატი. მოსამართლე სათანადო გამოკვლევის შემდეგ დადგენილების საფუძველზე გასცემდა დუბლიკატს, ანუ გამოიწერებოდა აღმასრულებელი ფურცელი, რომელზედაც კეთდებოდა წარწერა „დუბლიკატი“.³⁹

„სახალხო მოსამართლენი და სათანადო სასამართლოების თავმჯდომარენი პასუხს აგებენ სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების დარგში მუშაობის მდგომარეობაზე და, რომ მათ ეკისრებათ მუდმივი კონტროლი გაუწიონ სასამართლოს აღმასრულებელთა მუშაობას.“⁴⁰ სასამართლო აღმასრულებლის საქმიანობაზე მუდმივ კონტროლს უწევდა სასამართლო, როგორც ადმინისტრაციული ზედამხედველი მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამდებობის პირს.⁴¹ სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედებაზე საჩივარი ორი სახის იყო, კერძოდ, საჩივარი, რომელიც განიხილებოდა სასამართლო წესით და საჩივარი, რომელიც განიხილებოდა ადმინისტრაციული წესით. საჩივარი სასამართლო წესით განიხილებოდა სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედებაზე მის მიერ კანონის არასწორ გამოყენებაზე, ხოლო საჩივარი სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედებაზე განიხილებოდა მის არასწორ სამსახურებრივ მოქმედებაზე.⁴² საჩივარი სასამართლო წესით განიხილებოდა ერთპიროვნულად, სახალხო მოსამართლის მიერ (1941 წლის 29 მარტის ცვლილებით კი, კოლევგიურად) სამსჯავრო სხდომაზე.⁴³

1964 წლის 26 დეკემბერს მიღებულ იქნა ახალი საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც სამოქმედოდ შემოღებულ იქნა 1965 წლის 1 ივლისიდან.⁴⁴ ამ კოდექსის 1-ლი მუხლის თანახმად, ასევე, განიხილებოდა სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციულსამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე დავები. მე-4 მუხლით სასარჩელო წარმოების საქმეებზე შედიოდა სასარჩელო განცხადებები, ხოლო ადმინისტრაციულსამართლებრივი ურთიერთობიდან წარმოშობილ საქმეებზე და განსაკუთრებული წარმოების საქმეებზე – საჩივრები და განცხადებები. მე-5 მუხლით მართლმსაჯულებას სამოქალაქო საქმეებზე ახორცი-

ელებდა მხოლოდ სასამართლო კანონისა და სასამართლოს წინაშე ყველა მოქალაქის თანასწორობის საწყისებზე. მე-6 მუხლის თანახმად, სამოქალაქო საქმეებს სსრ ყველა სასამართლოში განიხილავდნენ მოსამართლენი და სახალხო მსაჯულები, რომლებიც არჩეული იყვნენ კანონით დადგენილი წესით. ამავე მუხლით სამოქალაქო საქმეები პირველი ინსტანციის ყველა სასამართლოში განიხილებოდა ორი სახალხო მსაჯულის შემადგენლობით, რომლებიც სარგებლობდნენ სასამართლო სხდომის თავმჯდომარის თანასწორი უფლებებით ყველა საკითხის გადაჭრაში. სასამართლოები საქმეების განხილვას საკასაციო წესით ახორციელებდნენ სასამართლოს სამი წევრის შემადგენლობით, ხოლო სასამართლო ზედამხედველობის წესით – სასამართლოს სულ ცოტა, სამი წევრის შემადგენლობით.

საპროცესო კოდექსის მე-10 მუხლით უზრუნველყოფილი გახლდათ საქმეთა განხილვისას საჯაროობა. იმავე კოდექსის მე-8 მუხლით აღიარებული იყო მოსამართლეთა და მსაჯულთა დამოუკიდებლობის პრინციპი. ამავე კოდექსის 52-ე მუხლით თითოეულ მხარეს უნდა დაემტკიცებინა ის გარემოებანი, რომლებზედაც იგი ამყარებდა თავის მოთხოვნას და შესაგებელს.

სასამართლოს მოვალეობა იყო საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა. სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-11 მუხლით, „სასამართლო მოვალეა არ დასჯერდეს წარმოდგენილ მასალებსა და ახსნა-განმარტებებს და მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, რათა ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად გამოარკვიოს საქმის ნამდვილი გარემოებანი და მხარეთა უფლება-მოვალეობანი.“ აქედან გამომდინარე, აშკარაა, რომ სასამართლო მკვეთრად ინკვიზიციური იყო, ანუ პროცესი არ ემყარებოდა შეჯიბრებითობის პრინციპს.

მართალია, საპროცესო კოდექსის 34-ე მუხლი ფორმალურად შეიცავდა დისპოზიციურობის პრინციპს, მაგრამ არა ტრადიციული გაგებით. დისპოზიციურობის პრინციპი თავად 1977 წელს მიღებულ საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის 37-ე მუხლით იყო გარანტირებული, თუმცა, საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 34-ე მუხლის მეორე აბზაცით, ეს პრინციპი ფაქტობრივად ფუნდამენტურად შეზღუდული გახლდათ, ვინაიდან მეორე აბზაცის თანახმად, „სასამართლო არ მიიღებს მოსარჩელის უარს სარჩელზე, მოპასუხის მიერ სარჩელის ცნობას და არ დაამტკიცებს მხარეთა მორიგებას, თუ ეს მოქმედება ეწინააღმდეგება კანონს ან არღვევს ვისიმე უფლებებს და კანონით დაცულ ინტერესს.“ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა კი, უკავშირდებოდა იმავე საპროცესო კოდექსის მე-2 მუხლის მეორე აბზაცით განსაზღვრულ დათქმას, რომლის თანახმადაც, „სამოქალაქო სამართალწარმოება ხელს უნდა უწყობდეს სოციალისტური კანონიერების განმტკიცებას, სამართალდარღვევის თავიდან აცილებას, მოქალაქეთა აღზრდას საბჭოთა კანონების განუხრელი შესრულებისა და სოციალისტური საერთო ცხოვრების წესების პატივისცემის სულისკვეთებას.“ ამასთან, საქმის აღძვრა სასამართლოში შესაძლებელი იყო პროკურორის განცხადების საფუძველზეც. ასევე, საზედამხედველო წარმოების აღძვრა შეეძლოთ არა დაინტერესებულ პირებს, არამედ პროტესტის აღძვრის უფლებამოსილების მქონე პროკურატურის და სასამართლოს თანამდებობის პირებს.⁴⁵

მიგვაჩნია, რომ ყურადღებას იმსახურებს საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 164-ე მუხლი, რომლითაც განსაზღვრულია სხდომაზე საქმეში მონაწილე პირთა და მათ წარმომადგენელთა გამოუცხადებლობის შედეგები. ამ მუხლის თანახმად, სასამართლო უფლებამოსილი იყო ერთ-ერთი მხარის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში (თუკი საქმეში იყო ცნობა, რომ მას უწყება ჩაბარდა) მოსამართლეს შეეძლო განეხილა საქმე მის დაუსწრებლად, ანუ

პროცესი ითვალისწინებდა არა დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანას, არამედ, გადაწყვეტილების მხარის დაუსწრებლად მიღებას. ამასთან, იმავე მუხლის თანახმად, სასამართლოს მინიჭებული ჰქონდა უფლებამოსილება, თუ იგი საჭიროდ სცნობდა გამოუცხადებელი მხარის პირადი ახსნა-განმარტების მოსმენას, გადაედო საქმის განხილვა. საგულისხმოა, რომ იმავე მუხლით, სასამართლოს შეეძლო მოსარჩელის ან მოპასუხის პირადი ახსნა-განმარტებისათვის დაბარება, იმ შემთხვევაშიც, თუ საქმეში მათი წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. 166-ე მუხლით ალიმენტის საქმეებზე სასამართლოს შეეძლო სავალდებულოდ ეცნო მოპასუხის გამოცხადება, ხოლო გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დაეჯარიმებინა 10 მანეთამდე და დაედგინა იძულების წესით მისი სასამართლოში მიყვანა. 167-ე მუხლით, თუ ორივე მხარე (მოპასუხე და მოსარჩელე) არ გამოცხადდებოდნენ საპატიო მიზეზის გარეშე, სასამართლო გადადებდა საქმის განხილვას იმ შემთხვევაში, თუ არც ერთი მხარისაგან არ შევიდოდა განცხადება საქმის მის დაუსწრებლად განხილვის შესახებ. განმეორებით დაბარებული მხარეების არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, სასამართლო გამოიტანდა განჩინებას სარჩელის განუხილველად დატოვების შესახებ. იმავე კოდექსის 201-ე მუხლით სასამართლოს, მსგავსად 1931 წლის რედაქციის სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსისა, საქმის გარემოებათა გამორკვევის მიხედვით შეეძლო გასცდენოდა მოსარჩელის მოთხოვნის ფარგლებს.

რაც შეეხება საბჭოთა სასამართლო პრაქტიკის მნიშვნელობას, აღნიშნულზე პარიზის უნივერსიტეტის პროფესორი რენე დავიდი თავის მონოგრაფიაში წერდა, რომ „იმ ვითარებაში, როცა სამართალი ძალიან მჭიდროდა და კავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკასთან და როცა ასე მონადინებული არიან ხალხის სუვერენიტეტი ქმედითი გახადონ, გამორიცხულია შესაძლებლობა, რომ სასამართლო სამართლის შემქმნელად გვევლინებოდეს და მას მხოლოდ სამართლის ზუსტი განმარტება ძალუძს“.⁴⁶ იმავე ნაშრომში იგი ასევე განმარტავს, რომ „ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ საბჭოთა კავშირში სასამართლოების გამოცდილებას არ უგულებელყოფენ.“⁴⁷

საბჭოთა პერიოდში სასამართლოს დამოუკიდებლობა გახლდათ კონსტიტუციით აღიარებული პრინციპი, თუმცა, რეალურად ამ მხრივ, ქვეყანაში შექმნილი იყო სრულიად რადიკალური მიდგომარეობა, კერძოდ, „მოსამართლის არჩევა თანამდებობაზე ხდებოდა მხოლოდ მაშინ, თუ ის იყო კომუნისტური პარტიის წევრი, რაც არჩევის მომენტიდანვე იძლეოდა საშუალებას მასზე განხორციელებულიყო უმკაცრესი პარტიული კონტროლი და მოეხდინათ მასზე გავლენა. ეს ე.წ. „სატელეფონო სამართლის“ პერიოდია, როდესაც მოსამართლეთა მიერ პარტიული ხელმძღვანელების დავალების საწინააღმდეგო ყოველი გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ, ხდებოდა მათი „გამოგდება ხალიჩაზე“, დაწყებული რაიკომის ან ქალაქკომის პირველი მდივნიდან და ნებისმიერი განყოფილების ინსტრუქტორით დამთავრებული.“⁴⁸

საბჭოთა პერიოდში „თავად გაგება „სასამართლო ხელისუფლება“ პრაქტიკულად უცნობი გახლდათ, ვინაიდან სასამართლო ორგანოების სისტემა განიხილებოდა არა ხელისუფლების გაგების პრინციპით, არამედ სასამართლო საქმიანობის პოზიციიდან“.⁴⁹ „სასამართლო ხელისუფლების“ შესახებ უფრო სერიოზული მიდგომის დასაწყისს მიეკუთვნება 80-იანი წლების ბოლო და 90-იანი წლების პერიოდი. აღიარებულ იქნა, რა „სასამართლო ხელისუფლების“ გაგების უქონლობა და რომ საბჭოთა კავშირის ისტორიის მანძილზე სასამართლო ხელისუფლებას არასოდეს ეკავა სათანადო ადგილი და არ იყო დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან და სხვა ხელისუფლების შტოებისაგან“.⁵⁰

„უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ მოსამართლეთა მატერიალური მდგომარეობა გახლდათ იმდენად მძიმე (რიგითი მოსამართლის ხელფასი, რომელსაც ჰქონდა მცირე სტაჟი, შეადგენდა 180 მანეთს), რომ ბევრ მოსამართლეს უბიძგებდა ქრთამის აღებისაკენ.“⁵¹

საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ, სამეურნეო ურთიერთობების განვითარებასთან ერთად, გაჩნდა აუცილებლობა სახელმწიფო საწარმოებსა და ორგანიზაციებს შორის დავების გადაწყვეტის მიზნით სპეციალური ორგანოს შექმნისა. ამ მიზნით 1922 წელს შეიქმნა საარბიტრაჟო კომისიები. 1931 წელს, მმართველობის ორგანოების სისტემაში შეიქმნა სახელმწიფო არბიტრაჟი დაწესებულებათა, საწარმოთა და საბჭოთა სამეურნეო ორგანიზაციათა შორის ქონებრივი დავების გადასაწყვეტად. ჩამოყალიბდა ორი სახის არბიტრაჟი – სახელმწიფო და საუნყებო. სახელმწიფო არბიტრაჟში წყდებოდა დავები სხვადასხვა უწყებათა დაქვემდებარების საწარმოთა და ორგანიზაციათა შორის, ხოლო საუნყებოში კი, ერთ უწყებას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებს შორის (სამინისტროს, კომიტეტის და სხვა დაქვემდებარების).⁵²

არბიტრაჟების საქმიანობამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა 1965 წლის სამეურნეო რეფორმის შემდეგ, როდესაც დაიწყო სახალხო მეურნეობის გადაყვანა დაგეგმვისა და ეკონომიკური სტიმულირების ახალ სისტემაზე.⁵³

სახელმწიფო არბიტრაჟის საბოლოო ეტაპი დაკავშირებულია 1977 წელს, სსრკ კონსტიტუციის მიღებისთან, სადაც არბიტრაჟი ცნობილ იქნა საკონსტიტუციო ორგანოდ. სახელმწიფო არბიტრაჟის მუშაობის ორგანიზაცია და წესი პირველად განისაზღვრა 1979 წლის 30 ნოემბერს მიღებული სსრკ-ის კანონით „სსრკ სახელმწიფო არბიტრაჟის შესახებ.“⁵⁴ ამ კანონის მიღებამდე საქართველოს სახელმწიფო არბიტრაჟის საქმიანობა რეგულირდებოდა 1974 წლის 14 მაისის სპეციალური დებულებით.⁵⁵ სსრკ მინისტრთა საბჭოს 1980 წლის 5 ივნისის დადგენილებით დამტკიცდა სახელმწიფო არბიტრაჟის მიერ სამეურნეო დავების განხილვის წესები.⁵⁶

პროფესორი რენე დავიდი საბჭოთა არბიტრაჟის შესახებ წერდა, რომ „დავის დასახელებული კატეგორია იმიტომაც არ შეიძლება სასამართლოებს გადაეცეს, რომ სასამართლოების დაკომპლექტების წესი ვერ უზრუნველყოფს ამგვარი დავის საკმაოდ კვალიფიციურ გადაწყვეტას. როცა მოქალაქეთა ყოველდღიური ცხოვრების ინტერესებსა და გარემოებებზე საუბარი, არჩევით მოსამართლეს, ზოგადი კომპეტენციით, შეუძლია დავა გადაწყვიტოს და კანონი გამოიყენოს. სახელმწიფო და სამეურნეო საწარმოებს შორის წარმოშობილ დავას კი, სრულიად სხვა ხასიათი აქვს, მათი გადაწყვეტა ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ნორმებს უფრო უკავშირდება, ვიდრე სამართლისა და მორალის გაგებას.“⁵⁷

რაც შეეხება სსრკ-ის სახელმწიფო არბიტრაჟის ორგანოებს, ის შედგებოდა სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახელმწიფო არბიტრაჟისაგან, ასევე, მოკავშირე და ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მინისტრთა საბჭოებთან, მშრომელთა დეპუტატების სამხარეო, საოლქო და საქალაქო (მოსკოვი, ლენინგრადი) საბჭოების აღმასკომებთან არსებული სახელმწიფო არბიტრაჟებისაგან (საქართველოს სსრ-ში შემავალ ავტონომიურ რესპუბლიკებში და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში არბიტრაჟი არ არსებობდა). სახელმწიფო არბიტრაჟის ორგანოებს სათავეში ედგნენ მთავარი არბიტრები და მათი მოადგილეები. არბიტრაჟში საქმე აღიძვებოდა დაინტერესებული მხარის მიერ ან არბიტრაჟის მიერ. დავას განიხილავდნენ სახელმწიფო არბიტრი და მხარეთა წარმომადგენლები. არბიტრაჟის გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ შედიოდა ძალაში. გადაწყვეტილების შესასრულებლად არბიტრაჟი გამოსცემს ბრძანებას. არბიტრაჟი სამინისტროს (უწყების) ორგანო იყო და იქმნებოდა მის აპარატში და მუშაობდა მისი ხელმძღვანელობით.⁵⁸

პროგრესულად უნდა იქნეს მიჩნეული, რომ როგორც საკავშირო, ისე საქართველოს სს რესპუბლიკის კანონმდებლობა ასევე, ითვალისწინებდა სამოქალაქო დავების სამედიატორო სასამართლოების მიერ გადაწყვეტის შესაძლებლობას. საქართველოს სსრ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი შეიცავდა დანართს №3 სახელწოდებით, „დებულება სამედიატორო სასამართლოების შესახებ“. ამ დებულების 1 მუხლის შესაბამისად, „მოქალაქეებს შეუძლიათ მათ შორის წარმოშობილი ყოველი დავა გადასცეს განსახილველად სამედიატორო სასამართლოს, გარდა დავისა, რომელიც გამომდინარეობს შრომითი და ოჯახური ურთიერთობიდან.“ დებულების მე-7 მუხლის შესაბამისად, „საქმის განხილვა სამედიატორო სასამართლოში უსასყიდლოდ წარმოებს“. დებულების მე-2 მუხლით, სასამართლო იქმნებოდა მხარეთა შეთანხმებით ერთი ან რამდენიმე მოსამართლისაგან, რომელთაც ირჩევდნენ მხარეები. სამედიატორო სასამართლოს გადაწყვეტილება თანახმად, საპროცესო კოდექსის 352-ე მუხლის მე-10 პუნქტისა ექვემდებარებოდა იძულებით აღსრულებას. ზემოაღნიშნული დებულების მე-17 მუხლით იძულებითი აღსრულება შესაძლებელი იყო სახალხო სასამართლოს მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლით. გარდა დროებით კონკრეტული საქმეთა გადაწყვეტისათვის შექმნილი სამედიატორო სასამართლოებისა, მოქმედებდა მუდმივმოქმედი სამედიატორო სასამართლოები.⁵⁹

საბჭოთა საქართველოში ასევე, არსებობდა არჩევითი საზოგადოებრივი ორგანო ამხანაგური სასამართლო, რომელიც იქმნებოდა სანარმოებში, დანესებულებებში, ორგანიზაციებში, უმაღლეს და საშუალო სპეც. სასწავლებლებში, კოლმეურნეობებში, დაბებსა და სოფლებში, სახლმმართველობებსა და ქუჩის კომიტეტებთან. სასამართლოს წევრებს წელიწადში ერთხელ ღია კენჭისყრით ირჩევდა მშრომელთა კოლექტივის საერთო კრება. ამხანაგური სასამართლოები განიხილავდნენ შრომის დისციპლინის დარღვევის და ადმინისტრაციული გადაცდომების შემთხვევებს, როცა საქმე გადაცემული იყო სათანადო ორგანოების მიერ, ასევე, ზოგიერთი სამოქალაქო სამართლებრივი საქმე (საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობათა დაზიანება, მოქალაქეთა დავა დამხმარე სათავსოებით სარგებლობის თაობაზე და სხვა). საქმეები განიხილებოდა ღია სხდომაზე და გადაწყვეტილება ცხადდებოდა საჯაროდ. სამართალდამრღვევზე შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო გაფრთხილება, საზოგადოებრივი გაკიცხვა, ჯარიმა, საყვედური და სხვა. გამოტანილი გადაწყვეტილება საბოლოო იყო, მაგრამ თუ იგი ეწინააღმდეგებოდა საქმის გარემოებებს ან მოქმედ კანონმდებლობას, პროფკავშირის შესაბამისი კომიტეტის ან ადგილობრივი საბჭოს აღმასკომის წინადადებით ამხანაგური სასამართლო საქმეს ხელახლა არჩევდა.⁶⁰

რაც შეეხება სააღსრულებო წარმოებას, ის დარეგულირებული გახლდათ 1964 წლის რედაქციის საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის V კარით. ამავე კოდექსის 362-ე მუხლით, „სასამართლოებისა და სხვა ორგანოების დადგენილებათა აღსრულებას აწარმოებდნენ სასამართლო აღმასრულებლები, რომლებიც რაიონულ (საქალაქო) სახალხო სასამართლოებთან ფუნქციონირებდნენ.“ 363-ე მუხლით, კვლავ, „გადაწყვეტილებათა დროულად და სწორად აღსრულებაზე კონტროლს ახორციელებს მოსამართლე.“ შემდგომში სასამართლო აღმასრულებლები აღმოჩნდნენ ორმაგ დაქვემდებარებაში, კერძოდ, მათ ნიშნავდა და ათავისუფლებდა იუსტიციის მინისტრი, თუმცა, ისინი სასამართლოებთან იყვნენ და მათ ხელმძღვანელობას სასამართლოს თავმჯდომარე ახორციელებდა. ასეთმა თავისებურმა ორმაგმა დაქვემდებარებამ რეალურად გამოიწვია სასამართლო აღმასრულებლების მოქმედებათა უკონტროლობა.⁶¹ გარდა აღნიშნულისა, სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედების კანონიერებაზე კონტროლს ახორციელებდა პროკურატურა.⁶²

უნდა აღინიშნოს, რომ 1964 წლის რედაქციის საქართველოს სსრ-ის ახალი სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსით არსებითი ცვლილებები სააღსრულებო წარმოებაში არ განხორციელებულა. გარდა ზემოაღნიშნულისა, სააღსრულებო წარმოება რეგულირდებოდა 1985 წლის 15 ნოემბერს სსრკ-ის მინისტრთა საბჭოს ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“.⁶³

დასკვნა

საქართველოში, საბჭოთა ანექსიის შემდეგ, ჩამოყალიბდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და მის პოლიტიკურ ნებაზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებული სასამართლო სისტემა. საბჭოთა კანონმდებლობა არ სცნობდა სახელმწიფო ხელისუფლების დანაწილებას რამდენიმე შტოდ. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო ორგანო საბჭოთა პერიოდში საერთოდ არ განიხილებოდა, როგორც „ხელისუფლება“. სასამართლოზე პროკურატურის ზედამხედველი ფუნქცია მნიშვნელოვნად ზღუდავდა მის დამოუკიდებლობას და შესაბამისად, გამორიცხავდა სამართლიანი სასამართლოს არსებობას. სამოქალაქო საქმის განხილვისას, სასამართლოს ინკვიციზიური ხასიათი, პროკურორის მონაწილეობა და მისი შეუზღუდავი როლი უგულვებლყოფდა ისეთ საპროცესო პრინციპებს, როგორცაა დისპოზიციურობის, შეჯიბრებითობის და სხვა პრინციპი, რაც პროცესის მონაწილე მხარეების უფლებათა არსებითად შელახვაში ვლინდებოდა.

მართალია, კანონით აღიარებული იყო მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა და მოსამართლედ გამწესება ხდებოდა არჩევნების გზით, მაგრამ, აღნიშნული რეალურად ვერ უზრუნველყოფდა მათ დამოუკიდებლობას, ვინაიდან არჩევნები ატარებდა ფორმალურ ხასიათს და ამასთან, აუცილებელი იყო კანდიდატისათვის კომუნისტური პარტიის ნევრობა, რაც თავისთავად გამორიცხავდა მოსამართლის ობიექტურობას და დამოუკიდებლობას, ვინაიდან პარტიული ინტერესი ყველა სხვა ინტერესზე მაღლა იდგა. ასევე, საბჭოთა სასამართლოს ერთ-ერთი უარყოფითი მომენტი იყო მოსამართლეთა და მსაჯულთა არაკვალიფიციურობა.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ასევე, უარყოფითად უნდა შეფასდეს საბჭოთა სასამართლო სისტემაში აპელაციის უქონლობა.

რაც შეეხება სააღსრულებო წარმოებას, უნდა ითქვას, რომ იგი მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, როგორც საქართველოში, ისე მთელს საბჭოთა კავშირში ნაკლებად ეფექტური იყო.

მიუხედავად ყოველივე ზემოაღნიშნულისა, საბჭოთა პერიოდის სამოქალაქო სამართალწარმოება და აღსრულება არ შეიძლება შეფასდეს მხოლოდ უარყოფითად, ვინაიდან აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში, სხვა რომ არაფერი, დაგროვდა მდიდარი სასამართლო პრაქტიკა. ასევე, პოზიტიურად უნდა მივიჩნიოთ დავების გადაწყვეტის სასამართლოს ალტერნატიული საშუალებების – არბიტრაჟის, სამედიაციო და ამხანაგური სასამართლოების არსებობა. თუმცა, მსგავსად სასამართლო ხელისუფლებისა, აღნიშნული სისტემებიც გახლდნენ პოლიტიკურ-ბული, ვინაიდან საქმის პოლიტიკური და საპროცესო მნიშვნელობა ერთიმეორისაგან განუყოფლად იყო მიჩნეული.⁶⁴

მიგვაჩნია, რომ თანამედროვე პერიოდში მიმდინარე სამოქალაქო სამართალწარმოების რე-ფორმის წარმატებისათვის უალტერნატივო გზაა არამართო სასამართლო სისტემის და საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფა, არამედ ისეთი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რომლის პირობებშიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი სამოქალაქო სამართალწარმოების სისტემაში მიჩენილი ექნება დავათა გადაწყვეტის საშუალებებს სასამართლოს ალტერნატიული გზებით.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. [Ghttp://ka.wikipedia.org/wiki/](http://ka.wikipedia.org/wiki/) საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა;
2. სერგი ჯაფარიძე, სამოქალაქო პროცესი, იუსტიციის სახალხო კომისარი-ატის გამომცემლობა, ტფილისი, 1926, გვ. 10;
3. იქვე, გვ. 16;
4. იქვე, გვ. 17;
5. იქვე, გვ. 16;
6. იქვე, გვ. 32;
7. იქვე, გვ. 32;
8. იქვე, გვ. 32;
9. იქვე, გვ. 14;
10. იქვე, გვ. 23;
11. იქვე, გვ. 24;
12. Проф. Гурвич, Основы Советской конституции, изд. 4-ое, ст. 78-79;
13. სერგი ჯაფარიძე, სამოქალაქო პროცესი, იუსტიციის სახალხო კომისარი-ატის გამომცემლობა, ტფილისი, 1926, გვ. 66, 67;
14. იქვე, გვ. 67, 68;
15. იქვე, გვ. 68;
16. იქვე, გვ. 142;
17. იქვე, გვ. 143;
18. იქვე, გვ. 144;
19. იქვე, გვ. 144;
20. იქვე, გვ. 145;
21. იქვე, გვ. 145, 146;
22. იქვე, გვ. 152;
23. იქვე, გვ. 140;
24. Д. Я. Малеишин, исполнительное производство (функции суда), 2-е издание, переработанное и дополненное, оао Издательский дом “Городец”, Москва, 2005, с. 39;

25. იქვე, გვ. 141;
26. საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი, გამომცემლობა „სახელგამი“, 1956;
27. ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 58;
28. იქვე, გვ. 67;
29. Высший судебный орган СССР, “Юридическая литература”, Москва, 1984, с. 14;
30. ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 57, 58;
31. იქვე, გვ. 63;
32. Высший судебный орган СССР, “Юридическая литература”, Москва, 1984, с. 12;
33. იქვე, გვ. 15;
34. ბ. ა. ლისკოვეცი და გ. ვ. ჩუგუნოვი, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება, სახალხო მოსამართლის ბიბლიოთეკა, წიგნი 9, „სახელგამი“, 1954, გვ. 8, 9;
35. იქვე, გვ. 39;
36. იქვე, გვ. 14;
37. იქვე, გვ. 44;
38. ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 213;
39. იქვე, გვ. 214;
40. ბ. ა. ლისკოვეცი და გ. ვ. ჩუგუნოვი, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება, სახალხო მოსამართლის ბიბლიოთეკა, წიგნი 9, „სახელგამი“, 1954, გვ. 187;
41. ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 217;
42. ბ. ა. ლისკოვეცი და გ. ვ. ჩუგუნოვი, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება, სახალხო მოსამართლის ბიბლიოთეკა, წიგნი 9, „სახელგამი“, 1954, გვ. 170;
43. ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 218;
44. „საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები“, 1964, №36, მუხ. 662;
45. Авторский коллектив, Советский гражданский процесс, изд.-во “Юридическая литература”, Москва, 1985, с. 42;
46. რენე დავითი, თანამდროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები, გამომცემლობა განათლება, თბილისი, 1993, გვ. 187;
47. იქვე, გვ. 189;
48. Вашинский Е. В., журнал, “Арбитражный и гражданский процесс”, издательская группа “Юрист”, 2003, №2, с. 12;
49. А. С. Безнасюк, Х.У. Рустамов, “Судебная власть”, Учебник, изд.-во юнити-дана, Москва, 2002, с. 25;
50. там же. С. 28;
51. Вашинский Е. В., журнал “Арбитражный и гражданский процесс”, издательская группа “Юрист”, 2003, №2, с.12;

52. Д.Х. Саидумов, Научно-практический журнал “Современное право”, изд-во новый индекс, 2010, №10, с. 98;
53. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტომი I, სპეციალური სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი 1975 წ. გვ. 547;
54. Д.Х. саидумов, Научно-пратический журнал “Современное право”, изд-во новый индекс, 2010, №10, с. 98;
55. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტომი I, სპეციალური სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი 1975 წ. გვ. 547;
56. Авторский коллектив, Советский гражданский процесс, изд.-во “Юридическая литература”, Москва, 1985, с. 438, 439;
57. რენე დავითი, თანამდროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები, გამომცემლობა განათლება, თბილისი 1993 წ. გვ. 181;
58. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტომი I, სპეციალური სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი 1975 წ. გვ. 547;
59. Авторский коллектив, Советский гражданский процесс, изд.-во “Юридическая литература”, Москва, 1985, с. 489, 490;
60. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტომი I, სპეციალური სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი 1975 წ. გვ. 417;
61. Д. Я. Малеишин, Исполнительное производство (функции суда), 2-е издание, переработанное и дополненное, ОАО Издательский дом “Горюдец”, Москва, 2005, с. 40,41;
62. В.А. Гуреев, В.В. Гушин, Исполнительное производство, изд.-во “Экс-мо”, Москва, 2009, с. 42;
63. იქვე, გვ. 43;
64. ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, ნიგნი 5, საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 56.

ISSUES OF CIVIL PROCEEDINGS AND EXECUTION IN THE SOVIET GEORGIA

ZURAB CHKONIA

Doctoral Candidate, Technical University of Georgia

After the Soviet annexation of Georgia, the Judicial system of the state became significantly dependant upon the executive authorities and their political wills. The Soviet legislation did not recognize the separation of state authorities into several branches. Therefore, during the Soviet era, the judicial body was not considered as an “authority” at all. The supervisory function of the prosecutor’s office over the judiciary, limited its independence and accordingly possibility of having fair trial was completely excluded. While considering the civil cases, the inquisitive nature of the court, prosecutor’s participation and his/her unrestricted role would disregard proceeding principles of disposition, adversity and others, that were reflected in substantial violation of the rights of the Parties.

The law officially recognized the independence of judges and they were elected on the bases of elections, but in reality, it still failed to guarantee their independence. The elections were just a formality and at the same time, the potential candidates were required to be the members of the Communist party, which automatically excluded the possibility of having objective and independent judge, since the Party interest was the priority. Lack of qualified judges was one more negative side of the Soviet Judiciary.

Besides the above mentioned, the negative side of the soviet system was the lack of possibility for the appeal.

As for the execution proceedings, we should say that during the entire period of soviet time, in Georgia, as well as in entire Soviet Union, it was less effective.

Besides all above mentioned, the civil case proceedings during the soviet time and the execution may not be evaluated only as negative. Along with other things, during this period, we have collected a very reach court practice. Also, a very positive thing was possibility of alternative dispute resolution through arbitrage, mediation and friendship courts. Although, similar to the judiciary, the above-mentioned systems were also extremely politicized. As the procedural and political meaning of the case were not differentiated.

We believe that in modern times, in order to ensure the success of the civil case proceedings, the only successful way is not just reformation of the judiciary and procedural legislations, but also introducing the legislation that will allow and even prioritize the alternative dispute resolutions in civil case proceedings.